

वर्तमान परिदृश्य में उच्च माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों पर सोशल मीडिया का प्रभाव

नीरज भारद्वाज

(शोधार्थिनी) बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी

डॉ० धीरेन्द्र सिंह यादव

(Assistant Professor) बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी

सारांश

21वीं सदी में कंप्यूटर एक कैसेट बन गया है तथा इंटरनेट का जाल विश्वव्यापी फैल चुका है। ऐसे में विभिन्न देशों क्षेत्रों में व्यक्तियों के बीच संवाद बनाने के लिए एक मंच के रूप में सोशल मीडिया आज सबसे महत्व भूमिका निभा रहा है, जिसमें विभिन्न मंच जैसे Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram आदि, आज लोगों के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उपयोग किए जाते हैं। सोशल मीडिया का प्रयोग व महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां तक की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी इसके प्रभाव को स्वीकारने लगे हैं, कई लोग सोशल मीडिया को जनमत तैयार करने का एक उपक्रम भी मान रहे हैं। सोशल मीडिया भी सही मायने में पत्रकारिता का एक हिस्सा है, जहां व्यक्ति स्वयं ही लेखक, संपादक, प्रकाशक, विज्ञापनकर्ता व वितरक है, यहां उसे अपने लेख, कविता, कृति, समाचार व विचार आदि को प्रकाशित करने के लिए मीडिया हाउस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। 2015 के एक अध्ययन से पता चला है, कि छात्र और वयस्क पहले से कहीं अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Instagram, Twitter, What's app, Telegram, YouTube आदि का उपयोग कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म का प्रयोग ना केवल अन्य छात्रों के साथ संपर्क करने के लिए करते हैं, बल्कि अपने स्कूल में चल रही प्रतिक्रियाओं को पता करने के लिए भी करते हैं। 2021 में कई स्कूलों में सोशल मीडिया आउटलेट का उपयोग करने के लिए अनुकूलित माना गया, कई विद्यालयों के तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें विद्यालय से संबंधित प्रासंगिक चीजें पोस्ट की जाती हैं, ऐसी घटनाओं कार्यों के बारे में पोस्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। वे अपनी कक्षाओं और व्याख्यानों को रिकॉर्ड करने के लिए YouTube, Cisco WebEx, Google Meet और वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया शिक्षकों को अच्छी डिजिटल प्रौद्योगिकी सिखाने और उत्पादकता के लिए इंटरनेट का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है। 2022 तक प्रौद्योगिकी ने बहुत अधिक विस्तार कर लिया है यह कोरोना काल में एक वैश्विक महामारी के रूप में सामने आया है उस समय जब स्कूल विद्यालय महाविद्यालय बंद हो गए थे तब सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से ही छात्रों को शिक्षा प्रदान की गई इस प्रकार वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी वह सोशल मीडिया ने उस काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसी के परिणाम स्वरूप आज वर्तमान समय में शिक्षक अपने छात्रों तक पहुंचने के लिए कई अलग-अलग प्रकार के आउटलेट का प्रयोग करते हैं, जिसे Zoom, Instagram, Google Classroom, Canvas और भी कई, जिनके माध्यम उनका छात्रों के साथ जुड़ना व संवाद करना आसान हो जाता है।

संकेत शब्द : सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का शिक्षा में प्रभाव

प्रस्तावना

आज के दौर को सोशल मीडिया का दौर भी कहा जा सकता है। इस में सोशल मीडिया की स्वयं की सक्रिय भागीदारी होती है। आज Facebook, Twitter, LinkedIn इत्यादि प्लेटफॉर्म का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। शिक्षकों और छात्रों के बीच भी यह काफी लोकप्रिय हो गया है, एक छात्र के लिए सोशल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह उनके लिए जानकारी को साझा करने, जवाब प्राप्त करने और शिक्षकों से जुड़ने में सहायता प्रदान करता है। सोशल मीडिया के माध्यम से छात्र और शिक्षक एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म का अच्छा प्रयोग करके जानकारी आदान प्रदान कर सकते हैं।

1994 में सबसे पहले सोशल मीडिया 'जिओ साइड' के रूप में सामने आया, इसका उद्देश्य एक ऐसी वेबसाइट बनाना था, जिससे लोग अपने विचार बातचीत सरकार से साझा कर सकें। वर्तमान समय में विश्व के करीब 90% लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, उनमें Facebook पर, 2.2 अरब, Twitter पर, 328 करोड़, Google+ पर, 17.5 करोड़, LinkedIn पर, 15 करोड़ और What's App पर, 1.3 अरब से अधिक सदस्य है। सोशल नेटवर्किंग साइट

संचार व सूचना का सशक्त साधन है, जिनके माध्यम से लोग अपनी बात बिना किसी रोक-टोक के रख पाते हैं यहीं से सोशल मीडिया का शुरू विकसित हुआ।

सम्बंधित साहित्य का अध्ययन

- स्टेनफील्ड, एलिसन तथा लैपे (2007) ने कॉलेज के विद्यार्थियों पर सोशल मीडिया के उपयोग के उद्देश्य को लेकर अध्ययन किया तथा प्राप्त परिणाम अनुसार ज्यादातर विद्यार्थी सामाजिकता के कारण सोशल मीडिया पर सक्रिय बने रहना चाहते हैं, क्योंकि वे इसे उच्च सामाजिक स्तर का प्रतीक मानते हैं।
- सुमन, स्वर्ण (2014) सोशल मीडिया के ऐतिहासिक पक्ष तथा मौजूदा स्वरूप का विशेषण किया, साथ ही सोशल मीडिया से जुड़े लगभग सभी पहलुओं का विस्तृत विवेचन किया, उनके अध्ययन में सोशल मीडिया से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध हो जाती है।
- लोकनाथ (2017) ने काशी विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 1000 विद्यार्थियों पर सोशल मीडिया की सामाजिक जागरूकता में भूमिका पर अध्ययन किया। इससे प्राप्त परिणाम अनुसार युवा विद्यार्थियों द्वारा सोशल मीडिया का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसमें युवा फेसबुक का उपयोग अधिक करते हैं। शिक्षा के लिए भी विद्यार्थी फेसबुक का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं।
- अनुप्रिया, श्रीवास्तव (2020) ने वाराणसी शहर की युवा महिलाओं और सोशल मीडिया के उपयोग, प्रसार एवं प्रभाव पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया और विश्लेषण करने का प्रयास किया, अध्ययन अनुसार सोशल मीडिया का उद्भव भी महिलाओं के लिए हथियार के रूप में हुआ है तथा सोशल मीडिया पर नवीन तथ्यों की जानकारी से महिलाओं में तथ्यपरक तथा तार्किकता का विकास हुआ है।
- Chauhan, Vikas (2020) Social Media redefining the frontiers of journalism an investigation into the influence of social media on news room operations of main stream media in India the researcher findings shade light on how the emergence and expansion of social media networks have influenced the newsroom operations of sourcing selection production and dissemination of news in mainstream media in India. Based on evidence and thematic analysis of data and information from the field this research purpose a model with regard to influence of social media on mainstream media in India which is term as four CS of social media influence i.e. Collaboration cost effectiveness challenges and compulsion.

अध्ययन के उद्देश्य

- उच्च माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों को सोशल मीडिया के बारे में बताना।
- उच्च माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों को सोशल मीडिया के प्रति सचेत करना।
- उच्च माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों को सोशल मीडिया के वर्तमान स्वरूप से अवगत कराना।
- उच्च माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करना।
- उच्च माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों को सोशल मीडिया के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना।

SOCIAL MEDIA

सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है, जो अन्य मीडिया जैसे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और समानांतर मीडिया से बिल्कुल अलग है। सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है, जिससे उपयोग करने वाले व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी प्लेटफार्म (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube WhatsApp आदि) का उपयोग कर पहुंच बना सकता है। सोशल मीडिया को सोशल मीडिया सर्विस के नाम से भी जाना जाता है, इसका मतलब है कि इंटरनेट का इस्तेमाल कर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जुड़ना। सोशल मीडिया का मतलब है कि Social Communication के द्वारा लोगों के साथ आपस में जुड़ना। यह ठीक फिजिकल नेटवर्क की तरह ही है, बस यह नेटवर्क ऑनलाइन मोड में होता है, क्योंकि अभी का समय ऑनलाइन का ही है, इसलिए आपस में बातचीत करने के लिए, संपर्क बढ़ाने के लिए या अपने पसंदीदा चीजों और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है।

सोशल मीडिया का वर्तमान स्वरूप

वर्तमान समय में डिजिटल इंडिया के बारे में संपूर्ण दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ दी है गौरतलब है कि भारत में करो या मरो जैसे नारों की लोकप्रियता मिले ना मिले लेकिन क्वहपजंस प्दकप जैसे स्लोगन आधुनिक भारत के लिए ट्रेंड बनता जा रहा है, जहां एक ओर मीडिया के जरिए राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था में पारदर्शिता आई है, व Right to Information और Right to Education जैसे अधिकार भारतीयों के हित को ध्यान में रखते हुए लागू हुए हैं। वही काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त मुहिम चलाने में सोशल मीडिया मील का पत्थर साबित हुआ है और जैसे-जैसे मीडिया की स्वतंत्रता के दायरे भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। Facebook, Twitter, WhatsApp, Hike, Google+ जैसे सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स ने मीडिया के स्वरूप को ही बदल दिया है, जिससे मीडिया और लोगों के बीच का दायरा काफी कम हो गया है परंतु सवाल यह है कि कम होता दायरा समाज के लिए अच्छा है या बुरा। मीडिया के आधुनिकीकरण में प्रचार एवं प्रचार का अंतर कहीं खो सा गया है जहां एक ओर सूचना और खबर के प्रति लोगों की बुद्धि जीविता उभरकर सामने आती है, वहीं दूसरी ओर असामाजिक तत्व भी इसका अवैध लाभ उठा रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से व्यक्ति के जीवन में सूचनाओं की भरमार हो गई है अब तो कहा जाने लगा है कि आज का युग 'सूचनाओं का युग है पर ज्ञान का नहीं' अर्थात् सूचना में ज्ञान का अभाव है यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए।

FACEBOOK

फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसका प्रारंभ हावर्ड यूनिवर्सिटी के एक डोरमेट्री मार्क जुकरबर्ग ने फरवरी 2004 में किया था। तब इसका नाम "The Facebook" था, कॉलेज में यह शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया और अगस्त 2005 में इसका नाम "Facebook" कर दिया गया। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार 7.5 मिलियन से ज्यादा मत 13 साल की नीचे की उम्र के बच्चे 2009 तक फेसबुक के सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली वेबसाइट बन चुका था।

TWITTER

ट्विटर की शुरुआत 21 मार्च 2006 को हुई, यह एक लघु संदेश सेवा है तथा माइक्रोब्लॉगिंग की तरह सोशल मीडिया सेवा है, इसमें उपयोगकर्ता जानकारी को ट्वीट करते हैं, ट्वीट अधिक से अधिक 140 अक्षरों तक के हो सकते हैं, जो प्रयोगकर्ता द्वारा भेजे जाते हैं। इंटरनेट पर यह सेवा निशुल्क है। ट्विटर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर प्रसिद्ध हो चुका है। अभी तक ये अंग्रेजी में उपलब्ध था, परंतु अब स्पेनिश, जापानी, जर्मन, फ्रेंच, हिंदी आदि और भी अन्य भाषाओं में उपलब्ध है। ट्विटर एलेक्सा के बेब यातायात विश्लेषण ओ10 टी0 के द्वारा संसार की सबसे लोकप्रिय साइट्स में यह 26 वें स्थान पर है। इस पर लगभग 328 मिलियन व्यक्ति प्रति माह ट्विटर पर सक्रिय सदस्य हैं।

BLOGGING

ब्लॉगिंग की शुरुआत 1994 में जस्टिन हॉल ने ऑनलाइन डायरी के रूप में की थी, जबकि पहली बार वेबलॉग शब्द का प्रयोग 1997 में किया गया था। वेबलॉग को पहली बार 1999 में अपनी निजी साइट पर लाने वाले व्यक्ति पीटर महरिल्फ थे, पहली बार मुफ्त ब्लॉगिंग की शुरुआत करने का श्रेय पियारा लैक्स के ईवान विलियम्स और मैग होरिहान को जाता है। 21 अप्रैल 2003 में आलोक कुमार ने पहला हिंदी 'ब्लॉग नौ दो ग्यारह' लिखा इसमें मुख्य समस्या हिंदी फॉन्ट और लिखने की विधियां थी। इसके पश्चात रवि रतलामी का 'अभिव्यक्ति का माध्यम' व बालेन्दु दधीच ने 'ब्लॉग बने तो बात बने' के द्वारा हिंदी में लिखने का प्रयास किया। वर्तमान में हिंदी ब्लॉग की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और समाज के प्रत्येक पहलू पर ब्लॉग लिखा जा रहा है। ब्लॉग ने ईमेल की तरह विश्व में किसी भी स्थान पर बैठकर पढ़ा जा सकता है तथा लिखा भी जा सकता है।

YAHOO

यह एक अमेरिकी वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी है। यह कई प्रकार की सेवाओं व सुविधाओं जैसे रिपोर्टर को साधन ईमेल खबरें आदि प्रस्तुत करती है। इसकी स्थापना 1994 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट छात्र जैरी यांग व डेविड फिलो ने किया था इससे पहले इसका नाम 'Jerry guide to the world wide web' था, लेकिन अप्रैल 1994 में इसका नाम लैवव कर दिया गया।

WHATSAPP

व्हाट्सएप मैसेंजर स्मार्टफोन पर चलने वाली एक प्रसिद्ध मैसेंजर सेवा है। इसका निर्माण जनवरी 2009 में जैन क्रोम के द्वारा किया गया था, इसकी सहायता से उपयोगकर्ता के संदेश के अलावा ऑडियो, वीडियो, फोटो तथा लोकेशन भी भेज सकते हैं, बाद में इसे गूगल ने से निःशुल्क कर दिया।

INSTAGRAM

यह एक मोबाइल ऑफर इंटरनेट आधारित फोटो साझाकरण एप्लीकेशन है। इसकी स्थापना केविन सिस्ट्रैम और माइक क्रैगर के द्वारा 2010 में की गई थी। यह उपयोगकर्ताओं के फोटो व वीडियो को सार्वजनिक रूप से या निजी तौर से साझा करने की अनुमति देता है।

PINTEREST

यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जो व्हाट्सएप की तरह फोटो साझा करने की एप्लीकेशन है। इसकी स्थापना साइट बेन, सिल्वरमैन पाल, सायरा और इवान शार्प के द्वारा की गई थी। इसका फरवरी 2022 तक 430 मिलियन से अधिक वैश्विक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं।

LINKEDIN

यह एक व्यवसायिक सोशल नेटवर्किंग सेवा है, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 2002 में हुई और इसे मई 2003 में लांच किया गया।

SNAPCHAT

यह एक फोटो व संदेश भेजने वाला मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसे ईवान स्पीगल, बॉबी मुफ़ी और रेगी ब्राउन के द्वारा बनाया गया है। इसका विचार उन्हें स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते समय आया था, जिसके बाद मुफ़ी ने इसे बनाया और जुलाई 2011 में आई0 ओ0 एस0 को उपलब्ध कराया गया।

YOU TUBE

इसे पेपैल के तीन पूर्व कर्मचारियों चाड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम ने मिलकर 2005 में बनाया, जिसे नवंबर 2006 में गूगल ने 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया था। यह एक अमेरिका का वीडियो देखने वाला प्लेटफार्म है, जिसमें सदस्य वीडियो क्लिप देखने के साथ अपने वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं।

TELEGRAM

टेलीग्राम एक निशुल्क Cross-Platform क्लाउड आधारित त्वरित मैसेजिंग, वीडियो कॉलिंग और वीओओआईपीओ (Voice Over Internet Protocol) सेवा है। इसे आरंभ में अगस्त 2013 को आईओओएस0 (iPhone Operating System) के लिए और अक्टूबर 2013 में एंड्रॉयड के लिए लांच किया गया था।

इन सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अलावा टपइमत, भ्वज डंपस, भ्याम, बीज और भी बहुत है जो कि प्रयोग की जाती है।

सोशल मीडिया का शिक्षा में प्रभाव

आज दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति सोशल मीडिया का उपयोग करता है। वर्तमान में सोशल मीडिया लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया है और युवाओं, छात्रों के जीवन में सोशल साइट्स से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आंकड़ों की माने तो प्रत्येक 4 में से तीन व्यक्ति सोशल मीडिया का किसी न किसी रूप में प्रयोग अवश्य करते हैं इसमें अधिकतम कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी, शिक्षक और युवा वर्ग होते हैं इस प्रकार सोशल मीडिया व्यक्ति को सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही प्रकार प्रभावित करता है।

सोशल मीडिया के शिक्षा में सकारात्मक प्रभाव

- यह शिक्षा के लिए अच्छा उपकरण है।
- यह शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में सहायता प्रदान करता है।
- यह शिक्षा में आने वाली चुनौतियों के समाधान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है।
- सोशल मीडिया शिक्षक को अपनी क्षमता कौशल और ज्ञान का विस्तार पता लगाने में सहायता प्रदान करता है।
- सोशल मीडिया पर मीडिया के उपयोग से शिक्षक शिक्षा संबंधी कार्यों को करने में सहायता प्रदान करता है।
- सोशल मीडिया पर आयोजित कक्षाएं अधिक अनुशासित और संरचित होती हैं।
- सोशल मीडिया पर छात्रों को प्रसिद्ध शिक्षकों प्रोफेसरों और विचारकों द्वारा बनाए गए ब्लॉग, आर्टिकल पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है।

सोशल मीडिया के शिक्षा में नकारात्मक प्रभाव

- सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करने से छात्र साइबर बुल्लिंग के शिकार होने लग जाते हैं।
- सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों हैकिंग या किसी का व्यक्तिगत डेटा चुराने का कार्य आसानी से सीख जाते हैं।
- सोशल मीडिया पर है वीडियोस और खबरों को पढ़कर छात्र चोरी करना, धोखाधड़ी, घोटाले आदि जल्दी ही सीख जाते हैं।
- सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ता है।
- सोशल मीडिया का उपयोग करने से सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है व्यक्ति अपने परिवार को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध में जिसका शीर्षक “वर्तमान परिदृश्य में उच्च माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन” है। न्यादर्श के रूप में 30 शिक्षकों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया जो भिन्न-भिन्न स्थानों, भिन्न विद्यालयों से हैं। सोशल मीडिया के शिक्षकों पर प्रभाव को जानने के लिए स्वयं द्वारा बनाई गई प्रश्नावली का प्रयोग किया गया जो गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षकों से भरवाई गई जिसके आधार पर सोशल मीडिया के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण और उसके प्रयोग से उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया

निष्कर्ष

प्राप्त परिणामों व न्यादर्श के आधार पर कहा जा सकता है कि उसी मीडिया का प्रयोग की 57:9% महिला व 42:1% पुरुष सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। सोशल मीडिया का प्रयोग 55% शिक्षा को सबसे अधिक करते हैं 25% शिक्षक कभी-कभी करते हैं और 20% शिक्षक बहुत कम करते हैं। सोशल मीडिया का प्रयोग करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स में 50% शिक्षक व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों का प्रयोग करते हैं, जबकि 20 % यूट्यूब और 20% व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं 1% फेसबुक और 1% इंस्टाग्राम का प्रयोग करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट के प्रयोग कि यदि बात करें तो 25% शिक्षकों को फेसबुक का व 30% को व्हाट्सएप का 25% को यूट्यूब का 10 % को इंस्टाग्राम का और 10% को फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों का प्रयोग करने पर संतुष्टि होती है। सोशल मीडिया का प्रयोग करने के लिए यदि माध्यम की बात की जाए तो 80% शिक्षक मोबाइल का प्रयोग करते हैं व 15% शिक्षक मोबाइल कंप्यूटर और लैपटॉप का प्रयोग करते हैं जबकि 10% ही कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। सोशल मीडिया के प्रयोग के उद्देश्य में सूचना की प्राप्ति के लिए 50% शिक्षा के लिए 25% कैरियर के लिए 10% और मनोरंजन के लिए 15% शिक्षा के लिए मीडिया का प्रयोग करते हैं। 15% शिक्षक बहुत अधिक 20% बहुत कम 20% कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते और 45% मानते हैं की सोशल मीडिया शिक्षकों को विदेशी संस्कृति की ओर ले जा रहा है। शोध के आधार पर 50% तो कुछ हद तक 30% बहुत कम और 20% बहुत अधिक को शिक्षक यह मानते हैं कि सोशल मीडिया के प्रयोग से समय और धन की बर्बादी हो रही है। 55% शिक्षक एक से दो घंटा 10 प्रश्न 50 शिक्षक एक घंटा और 35% शिक्षकों से 6 घंटा सोशल मीडिया पर अपना समय व्यतीत करते हैं सोशल मीडिया

का प्रयोग 75% शिक्षक खाली समय होने पर करते हैं। 20% रात में और केवल 5% दिन शिक्षक सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, यदि स्थानों की बात की जाए तो 45% शिक्षक विद्यालय, यात्रा और घर सभी स्थानों पर 45% घर पर और केवल 10% यात्रा के दौरान सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। जागरूकता स्तर के प्रति अगर बात की जाए तो 60% मानते हैं कि सोशल मीडिया बहुत अधिक जागरूक करने में सहायक है 8% मानते हैं कुछ हद तक सहायक है और 5% यह मानते हैं बहुत कम सहायक है। शिक्षकों में सोशल मीडिया के प्रयोग से सामाजिक बदलाव की बात करें तो 60% शिक्षक मानते हैं कि बहुत अधिक बदलाव आया है 30% मानते हैं कुछ कुछ आया है 5% मानते बहुत काम आया है और 5% मानते हैं स्पष्ट कह नहीं सकते। सोशल मीडिया के प्रयोग करने से छात्र और शिक्षक के संबंध 55% शिक्षक मानते हैं कि यह कुछ हद तक प्रभावित कर रहा है 5% मानते हैं कि बहुत कम 5% मानते हैं स्पष्ट कह नहीं सकते। 25% मानते हैं कि बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है 45% शिक्षक कुछ हद तक 30% बहुत कम 25% शिक्षक बहुत अधिक मानते हैं कि सोशल मीडिया का प्रयोग करने से अपनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया पर 35% शिक्षक मानते हैं कि कुछ हद तक पड़ा है 50% मानते हैं कि बहुत अधिक हुआ पड़ा है 10% मानते हैं बहुत कम और 5% कहते हैं कि कुछ स्पष्ट कह नहीं सकते। सोशल मीडिया के प्रयोग से शिक्षकों के मनोवैज्ञानिक व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ा है जिसमें 50% का मानना है कि बहुत अधिक 30% कुछ हद तक 10% बहुत कम और 10% स्पष्ट कह नहीं सकते हैं। सोशल मीडिया के प्रयोग की 30% शिक्षकों को बहुत कम 45% को कुछ हद तक 25% को बहुत अधिक प्रयोग करने की आदत पड़ चुकी है और 60% बहुत कम 25% बहुत अधिक 15% कुछ हद तक बार-बार मैसेज देखते हैं। इसमें इंटरनेट ना चल पाने की स्थिति में 45% को बहुत कम 25% को बहुत अधिक और 30% को कुछ-कुछ बेचौनी महसूस भी होती है और 45% बहुत कम 25% को कुछ हद तक 32% बहुत अधिक मोबाइल को अपने साथ रख कर सोते हैं। 50% शिक्षक मानते हैं कि शिक्षण में सुधार आया है 40% कुछ हद तक 10% कहते हैं बहुत कम 35% कहते हैं बहुत अधिक और 5% कहते हैं कि स्पष्ट कह नहीं सकते सोशल मीडिया के प्रयोग से शिक्षण के प्रति रुचि में भी बदलाव आया है।

उपसंहार

उपरोक्त शोध के परिणाम स्वरूप प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 57.9% महिला शिक्षक और 42.1% पुरुष शिक्षकों सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि पुरुष शिक्षकों के मुकाबले महिला शिक्षा सोशल मीडिया का अधिक प्रयोग करती हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया का प्रभाव किसी साधारण व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रह गया है। आज सोशल मीडिया के प्रभाव से शिक्षक भी अछूते नहीं रहे गए हैं, अगर यह कहा जाए कि शिक्षकों को ज्ञान या शिक्षा प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया के रूप में एक अच्छा मंच मिल गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जहां शिक्षकों की उपलब्धता में कमी है और जहां शिक्षक भौतिक रूप से नहीं पहुंच पाते हैं वहां सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और छात्र यह विद्यार्थी को आसानी से अपनी शिक्षा पूरी करने का व ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है।

संदर्भ-सूची

Book

- 1) Das, R.C. (1993). "Education Technology basic text": New Delhi. Sterling Publisher.

Clinical Report

- 1) The impacts of social media on children adolescents and families

Gwenn, schurgin. O, Keffe. Kathleen, Clarke person and "COUNCIL ON COMMUNICATION AND MEDIA" Pediatrics; American Academy of Pediatrics Dedicated to Health of All Children. Originally published online march 20(2011) DOI: 10: 1542/PEDS 2011-0054.

Journals

- 1) बेसिक शिक्षा परिषद् : "सोशल मीडिया और युवाओं पर इसका प्रभाव"

- 2) Buckingham, David. Willett, Rebekah. “DIGITAL GENERATION”, Children, Young People and New Media. Institute of Education, University of London.
- 3) Chauhan, Vikas. (2020), “SOCIAL MEDIA REDEFINING THE FRONTIERS OF JOURNALISM AN INVESTIGATION INTO THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA ON NEWSROOM OPERATIONS OF MAINSTREAM MEDIA IN INDIA” School of Media and Communication Studies, Doon University. <http://hdl.handle.net/10603/365821>.
- 4) Donah, M.boyd : School of Information University of California. Nicole B. Ellison: Department of Telecommunication information studies and Media Michigan state University
- 5) Journals of Computer Mediated Communication 13 2008 210-230 an International Communication.
- 6) Kristofferson, Jenna Palermo. “HOW IS SOCIAL NETWORKING SITES EFFECTING TEEN’S SOCIAL AND EMOTIONAL DEVELOP:A SYSTEMIC REVIEW”. St. Catherine University.
- 7) स्वादंजी (2017) “सामजिक जागरुकता में सोशल मीडिया की भूमिका” 1) Department of Journalism, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth. <http://hdl.handle.net/10603/290182>.
- 8) Oingya, wang, Wei, chen and yu, Lieng. “THE PERFECT OF SOCIAL MEDIA ON COLLAGE STUDIES” :Johnson o wals University Feisten Graduate School, RSCH 5500- Research o Analysis, submitted of professor Martin Livula (Ph.D). November 2011
- 9) Siddiqui, Shabnoor. Singh, Tajinder. “C.G.SOCIAL MEDIA ITS IMPACT WITH POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS”,Mats University Raipur.
- 10) Srivastav, Anupriya., (2020) “युवा महिलायें और सोशल मीडिया प्रयोग प्रसार एवं प्रभाव वाराणसी शहर की महिला पर आधार एक समाजशास्त्री अध्ययन” Department of Education Banaras Hindu University.<http://hdl.handle.net/10603/374866>.
- 11) स्टेनफील्ड, एलिसन तथा लैपे.(2007), “THE CONTRIBUTION OF COLLAGE STUDENTS ATTACHMENT STYLESAND SOCIAL MEDIA PRACTICES ON THEIR RELATIONSHIP DEVELOPMENT”. googlescholar.co.in
- 12) Suman, Swarn.(2011), “ROLE OF SOCIAL MEDIA IN CHANGING WORLD SCENARIO”: Anusandhanika 11.2(2011) 55-58..
- 13) <https://en.wikipedia.org/>
- 14) <https://www.google.com/>
- 15) <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/>